

ADATools: Conjunto de herramientas para el análisis de mapas de movimientos del terreno obtenidos con Interferometría SAR.

ADATools: set of tools for the analysis of ground displacement maps obtained by SAR interferometry.

O. Monserrat¹, A. Barra¹, C. Reyes-Carmona², M. Bejar², J. Navarro¹, R. Tomás³, J.P. Galve⁴, L. Solari¹, R. Sarro², R.M. Mateos², J.M. Azañón⁴

1 Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC/CERCA), Division of Geomatics, Av. Gauss 7, E-08860 Castelldefels, Barcelona, Spain; omonserrat@cttc.cat (O.M.)

2 Geohazards InSAR laboratory and Modelling group (InSARlab), Geoscience Research Department, Geological Survey of Spain (IGME), Alenza 1, 28003 Madrid, Spain; rm.mateos@igme.es (R.M.M)

3 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante, Alicante, Spain.; roberto.tomas@ua.es

4 Departamento de Geodinámica, Universidad de Granada, Avda. del Hospicio, s/n, 18010 Granada, Spain; jpgalve@ugr.es (J.P.G.)

Palabras clave: PSI, movimientos del terreno, monitoreo, DInSAR, Sentinel-1.

Resumen

La técnica Persistent scatterer (PSI) basada en datos SAR interferométricos se ha consolidado como una importante herramienta de monitoreo de los movimientos de la superficie terrestre. Un claro ejemplo de esto ha sido la aparición de varios servicios regionales/nacionales e incluso continentales para el monitoreo sistemático de movimientos del terreno. El proyecto European Ground Motion Service generará un mapa de desplazamiento en toda Europa una vez al año. Pese a la consolidación de la técnica, su uso operativo todavía está en manos de usuarios con la experiencia suficiente para interpretar correctamente los resultados PSI. La generación de herramientas y metodologías que faciliten la gestión de la enorme cantidad de datos por analizar y su análisis es fundamental. Las ADATools son un primer paso en esta dirección. Son herramientas sencillas y rápidas para extraer de forma automática y proporcionar una interpretación preliminar de las principales Áreas de Deformación Activa (ADA) detectadas. ADATools incluye: (i) el ADAFinder, que detecta las ADA principales, las delimita espacialmente y les asigna un índice de calidad; (ii) LOS2hv, se usa en caso de que tengamos mapas de geometrías ascendentes y descendentes para derivar la componente horizontal (este-oeste) y vertical del movimiento; (iii) el ADAClassifier que se encarga de clasificar preliminarmente en base al tipo de movimiento esperable. En esta presentación, se presentan los procedimientos utilizados por el ADATools y algunos ejemplos de aplicación. En concreto, se comentarán algunos resultados sobre una zona de la región de Granada, conseguidos en el marco del Proyecto RISKCOAST (Ref: SOE3/P4/E0868) (Programa Interreg Sudoe a través del Fondos FEDER).

Abstract

The Persistent scatterer (PSI) technique based on interferometric Synthetic Aperture Radar data is nowadays a consolidated tool for monitoring the movements of the Earth's surface. A clear example of this has been the development of various regional, national and even continental services for the systematic monitoring of ground movements. The European Ground Motion Service project will generate a displacement map across Europe once a year. Despite the consolidation of the technique, its operational use is still conditioned to the users' experience and knowledge of the interferometric technique to correctly interpret PSI results. The generation of tools and methodologies that ease the management of the big amount of data and its analysis is essential. ADATools are a set of tools easy to use allowing for the automatic extraction and preliminary interpretation of the main Active Deformation Areas (ADA) detected. ADATools includes: (i) the ADAFinder, which detects the main ADA and spatially delimit them and gives a quality index; (ii) LOS2hv, it is used in case we have maps of ascending and descending geometries to derive the horizontal (east-west) and vertical components of the movement; (iii) the ADAClassifier that is in charge of preliminary classification based on the type of expected movement. In this presentation, the procedures used by the ADA tools are presented. Some results will be commented on an area of the Granada region, achieved within the framework of the RISKCOAST Project RISKCOAST (Ref: SOE3/P4/E0868), funded by the Interreg Sudoe Program through the FEDER Funds).